

Prioridades de investigación en salud, 2013-2017

Ministerio
de **Salud Pública**

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Introducción

Las “Prioridades de investigación en salud 2013-2017” tienen como objetivo la optimización de recursos para realizar investigación e impactar positivamente en la calidad de la misma, logrando de esta manera mejorar la eficiencia y coordinar los esfuerzos de todos los actores del sistema de salud para lograr los objetivos del Buen Vivir.

El reto de los procesos para priorizar la investigación en salud está en aplicar una metodología transparente, incluyente y de calidad, que evite producir sesgos por la visión de sectores específicos de la investigación o que el resultado se aleje de la planificación nacional y mundial.

Similar a cómo se ha hecho en todos los países de la región y el mundo, el MSP combinó componentes de algunas metodologías en base al análisis del contexto ecuatoriano, tomando en cuenta las limitaciones existentes para la investigación y los esfuerzos previos en la elaboración de un portafolio nacional de prioridades.

En el modelo de Priorización de Investigaciones en salud 2013-2017 se tomó en cuenta los siguientes elementos:

1. Para la definición de áreas y líneas de investigación: problemas de salud.
2. Para la definición de sublíneas de investigación: determinantes de salud; respuesta del sistema de salud, y enfoque de la investigación.

1) En cuanto a la definición de áreas y líneas de investigación:

Las áreas de investigación fueron generadas a partir de los problemas de salud en nuestro país, señalados en datos oficiales, esta perspectiva permitió minimizar el sesgo de intereses y opiniones que investigadores o participantes del proceso puedan tener, y considerar la evidencia para definir los problemas de salud prioritarios.

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud
Dirección de Inteligencia de la Salud

Se consideraron 6 grupos etáreos con la información disponible de las estadísticas vitales nacionales del INEC y los años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD). El grupo de menores de 1 año fue adicionalmente subdividido en el período neonatal inmediato, mediato y tardío.

Los problemas de salud fueron priorizados utilizando la siguiente matriz:

Criterios	Indicadores	PROBLEMA DE SALUD				
		Puntaje				
		0	1	2	3	4
Carga	Severidad (mortalidad estadísticas vitales – defunciones INEC)	>151	101-150	51-100	11-50	1-10
	Magnitud (AVAD) GBD	>151	101-150	51-100	11-50	1-10
Tendencia	Tendencia 1990-2010 (AVAD) GBD	XX	-50 a -100%	entre -49 a 49%	50 a 100%	>101%
Acceso	Grupos con acceso atención de Salud	Atención completa	XX	Atención Parcial	XX	Desatendidos
Vulnerabilidad	Potencial de reducción de impacto	Ninguno	XX	Moderado	XX	Alto
Compromiso Político y Planificación	Objetivo o meta del PNBV	No	XX	XX	XX	Sí
	Objetivo del Milenio	No	XX	XX	XX	Sí

El resultado de análisis y cruce de los criterios e indicadores señalados, permitió contar 18 líneas priorizadas de investigación en salud, a las cuales se agregó la de “Sistema Nacional de Salud”.

2. En cuanto a la definición de sublíneas de investigación:

A partir de las áreas y líneas de investigación definidas por la Autoridad Sanitaria Nacional se desarrollaron las sublíneas de investigación, establecidas en un proceso participativo con diversos actores, en el cual se consideraron las siguientes dimensiones: *determinantes socioeconómicos, determinantes ambientales, determinantes individuales, servicios sanitarios, respuesta del sistema de salud, y enfoque de la investigación.*

A continuación se presenta el resultado del trabajo que detalla el portafolio de prioridades de investigación en salud 2013-2017, a nivel de áreas, líneas y sublíneas.

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEFINIDAS

1. INFECCIONES COMUNES
2. VIH Y TUBERCULOSIS
3. NUTRICIÓN
4. NEOPLASIAS
5. MATERNAS
6. CARDIOVASCULARES Y CIRCULATORIAS
7. NEONATALES
8. ENFERMEDADES TROPICALES Y DESATENDIDAS
9. LESIONES DE TRANSPORTE
10. LESIONES AUTO-INFLINGIDAS Y VIOLENCIA INTERPERSONAL
11. SALUD MENTAL Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
12. RESPIRATORIAS CRÓNICAS
13. CONGÉNITAS, GENÉTICAS Y CROMOSÓMICAS
14. ENDÓCRINAS
15. URINARIAS
16. GASTROINTESTINALES
17. NEUROLÓGICAS
18. LESIONES NO INTENCIONALES NI POR TRANSPORTE
19. SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEFINIDAS

AREA	LINEA DE INVESTIGACIÓN
1. INFECCIONES COMUNES	Diarrea Infecciones respiratorias bajas Infecciones respiratorias altas Meningitis y Encefalitis Inmunoprevenibles (Difteria, Tosferina, Tétanos, Sarampión, Varicela)
2. VIH/TUBERCULOSIS	VIH/SIDA Tuberculosis
3. NUTRICIÓN	Desnutrición Obesidad y sobrepeso Deficiencia de micronutrientes
4. NEOPLASIAS	Digestivo Respiratorio Ginecológicos Mama Genitourinario (incluye próstata) Dermatológico Nervioso Endócrino Hematológico

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

5. MATERNAS	Hemorragia Sepsis Trastornos hipertensivos Obstrucción labor Aborto
6. CARDIOVASCULARES Y CIRCULATORIAS	Enfermedad cardíaca reumática Enfermedad cardíaca isquémica Enfermedad cerebrovascular Enfermedad cardíaca hipertensiva Miocardiopatías Fibrilación auricular Aneurisma aórtico Enfermedad vascular periférica Endocarditis
7. NEONATALES	Complicaciones de parto pretérmino Encefalopatía neonatal Sepsis Asfixia Trauma al nacimiento
8. TROPICALES Y PARASITOSIS DESATENDIDAS	Transmitidas por vectores (Malaria, Chagas, Leishmaniasis, Dengue, Fiebre amarilla, incluye Rabia) Transmitidas por agua Parasitarias desatendidas (Cisticercosis, Equinococosis, Oncercosis, Trematodiasis)
9. LESIONES DE TRANSPORTE	Accidentes de tránsito
10. LESIONES AUTO-INFLIGIDAS Y VIOLENCIA INTERPERSONAL	Lesiones auto-infligidas Violencia con arma de fuego Violencia sexual Violencia

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

11. SALUD MENTAL Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO.	Esquizofrenia Abuso alcohol, tabaco y drogas (ATD) Depresión y distimia Trastornos alimentación Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo Asperger) Trastornos de atención Discapacidad intelectual
12. RESPIRATORIAS CRÓNICAS	EPOC Neumoconiosis Asma Enfermedad pulmonar intersticial
13. CONGÉNITAS, GENÉTICAS Y CROMOSÓMICAS	Defectos tubo neural Anomalías cardíacas Labio leporino y paladar hendido Hemoglobinopatías Cromosómicas Discapacidad intelectual (genéticas)
14. ENDÓCRINAS	Diabetes Mellitus
15. URINARIAS	Glomerulonefritis Enfermedad renal crónica Enfermedades urinarias

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

16. GASTROINTESTINALES	Úlcera péptica Gastritis y duodenitis Apendicitis Obstrucción intestinal Hernia inguinal y femoral Enfermedad inflamatoria intestinal Enfermedades de vesícula y vía biliar Pancreatitis Cirrosis
17. NEUROLÓGICAS	Alzheimer Parkinson Epilepsia Esclerosis múltiple Migraña y cefalea tensional
18. LESIONES NO INTENCIONALES NI POR TRANSPORTE	Caídas Ahogamiento Quemaduras Envenenamientos Fuerzas mecánicas Efectos adversos de tratamiento médico Contacto animal
19. SISTEMA NACIONAL DE SALUD	Talento Humano Financiamiento de la atención de salud Atención primaria de salud Atención intercultural y saberes ancestrales Medicamentos, insumos, conocimiento y uso plantas medicinales Calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo Sistemas de información sanitaria Infraestructura física y mantenimiento Participación social

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud
Dirección de Inteligencia de la Salud

2. SUBLÍNEAS DEFINIDAS

Área 1 INFECCIONES COMUNES

Área	Línea	Sublíneas
Infecciones comunes	Diarrea	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico (biológicos y no biológico) Acceso a agua segura y servicios básicos Enfoque ecosistémico Higiene individual y salud ocupacional Evaluación, control y monitoreo de normas de manejo de desechos
	Infecciones respiratorias bajas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Eficacia vacunal Calidad técnica de recolección de muestras para identificación de agentes etiológicos Nuevas tecnologías Ecoepidemiología
	Infecciones respiratorias altas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Relación con contaminación ambiental Relación de factores climáticos Uso racional de antimicrobianos Nuevas tecnologías
	Meningitis/Encefalitis	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Nuevas tecnologías Estudios de portadores asintomáticos Eficacia vacunal Comorbilidad y secuelas
	Inmunoprevenibles (Difteria, Tosferina, Tétanos, Sarampión, Varicela)	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Eficacia vacunal Cobertura, monitoreo, y control de programas de vacunación Inmunidad pasiva Modelos epidemiológicos de transmisión

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud
Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 2: VIH Y TUBERCULOSIS

Área	Línea	Sublíneas
VIH/Tuberculosis	VIH/SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Poblaciones puente Conocimientos, actitudes y prácticas en VIH/SIDA en personal de salud, pacientes y sociedad. Medidas de prevención Mecanismos de transmisión Nuevas tecnologías Monitoreo y seguimiento de pacientes con VIH/SIDA Impacto psicosocial de pacientes y personal sanitario Patrones de resistencia antiviral Infecciones oportunistas e infecciones de transmisión sexual Políticas de protección a pacientes con VIH/SIDA
	Tuberculosis	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Conocimientos, actitudes y prácticas en Tuberculosis (personal de salud, pacientes y sociedad) Nutrición y tuberculosis Nuevas tecnologías Monitoreo y seguimiento de pacientes con Tuberculosis Patrones de resistencia Bioseguridad y tuberculosis Tuberculosis extrapulmonar Tuberculosis y comorbilidades

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 3: NUTRICIONALES

Área	Línea	Sublíneas
Nutricionales	Desnutrición	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas en nutrición en personal de salud, pacientes y sociedad Prevención en desnutrición Influencia de la publicidad Carga social en desnutrición Educación y comunicación Lactancia materna y desnutrición Adecuación territorial de las estrategias en nutrición Seguridad alimentaria, agro-industria y su relación con desnutrición Relación aspectos culturales y desnutrición Comorbilidades y desnutrición
	Obesidad y sobrepeso	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas en nutrición (personal de salud, pacientes y sociedad) Influencia de la publicidad Carga social en sobrepeso y obesidad Educación y comunicación comorbilidades y obesidad Adecuación territorial de las estrategias en nutrición Seguridad alimentaria, agro-industrial y su relación con sobrepeso y obesidad Sobrepeso y Obesidad Infantil Relación salud ocupacional en Sobrepeso y Obesidad Nuevas tecnologías

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Deficiencia de micronutrientes	<p>Perfil epidemiológico</p> <p>Conocimientos, actitudes y prácticas en nutrición (personal de salud, pacientes y sociedad)</p> <p>Influencia de la publicidad</p> <p>Comunicación y educación</p> <p>Estrategias de prevención</p> <p>Factores de riesgo en problemas de deficiencia de micronutrientes</p> <p>Adecuación territorial de las estrategias en nutrición</p> <p>Seguridad alimentaria, agro-industria y su relación con la deficiencia de micronutrientes</p> <p>Impacto de suplementación de micronutrientes</p> <p>Fortificación y biofortificación de alimentos de consumo masivo</p>
--	---------------------------------------	--

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 4: NEOPLASIAS

Área	Línea	Sublíneas
Neoplasias	Sistema Digestivo	Perfil epidemiológico Predisposición genética Factores nutricionales y ambientales. Relación con Helicobacter pylori Nuevas tecnologías Costos y acceso al manejo Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos
	Sistema Respiratorio	Perfil epidemiológico Predisposición genética Factores ambientales. Exposición de tabaco y contaminación Salud ocupacional Nuevas tecnologías Costos y acceso al manejo Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos
	Ginecológicos	Perfil epidemiológico Predisposición genética Estrategias de prevención Relación con virus de papiloma humano Nuevas tecnologías Costos y acceso al manejo Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Mama	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaNuevas tecnologíasCostos y acceso al manejoImpacto psicosocialCalidad de vida y cuidados paliativos
Genitourinarios (incluido próstata)	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaIdentificación de factores nutricionales y ambientales.Nuevas tecnologíasSalud ocupacionalCostos y acceso al manejoImpacto psicosocialCalidad de vida y cuidados paliativos
Dermatológicas	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaIdentificación de factores nutricionales y ambientales.Nuevas tecnologíasSalud ocupacionalCostos y acceso al manejoImpacto psicosocialCalidad de vida y cuidados paliativos
Sistema nervioso	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaFactores nutricionales y ambientales.Nuevas tecnologíasCostos y acceso al manejoImpacto psicosocialCalidad de vida y cuidados paliativos

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Endócrinas	Perfil epidemiológico Predisposición genética Factores nutricionales y ambientales. Nuevas tecnologías Salud ocupacional Costos y acceso al manejo Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos
	Hematológicas	Perfil epidemiológico Predisposición genética Identificación de factores nutricionales y ambientales. Nuevas tecnologías Salud ocupacional Costos y acceso al manejo Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 5: MATERNAS

Área	Línea	Sublíneas
Maternas	Hemorragia Materna	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPoblaciones vulnerablesConocimientos, actitudes y prácticas del personal de saludNuevas tecnologíasComplicaciones y secuelasInformación y comunicaciónSistemas de referencia y contra referenciaImpacto psicosocial
	Sepsis Materna	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPerfil etiológicoConocimientos, actitudes y prácticas del personal de saludPatrones de resistenciaEducación y comunicaciónEstrategias de control prenatalNuevas tecnologíasSistemas de referencia y contra referenciaImpacto psicosocial
	Trastornos Hipertensivos	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPoblaciones vulnerablesConocimientos, actitudes y prácticas del personal de saludEducación y comunicaciónNuevas tecnologíasSistemas de referencia y contra referenciaComplicaciones y secuelasImpacto psicosocial

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Obstrucción de la labor	Perfil epidemiológico Población vulnerable Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Impacto psicosocial Educación y comunicación Nuevas tecnologías Sistemas de referencia y contra referencia Complicaciones y secuelas Telemedicina Impacto psicosocial
	Aborto	Perfil epidemiológico Población vulnerable Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, paciente y sociedad Educación y comunicación Planificación familiar Aborto inseguro Aborto terapéutico Nuevas tecnologías Secuelas Violencia Poblaciones vulnerables Relación cultural Legislación Derechos en salud sexual y reproductiva Impacto psicosocial

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 6: CARDIACAS Y CIRCULATORIAS

Área	Línea	Sublíneas
Cardíacas y circulatorias	Enfermedad cardíaca reumática	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Autocuidado de pacientes Calidad de vida y cuidados paliativos
	Enfermedad cardíaca isquémica	Perfil epidemiológico Predisposición genética Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Hábitos Nuevas tecnologías Autocuidado de pacientes Rehabilitación cardíaca Soporte vital básico y avanzado
	Enfermedad cerebrovascular	Perfil epidemiológico Predisposición genética Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Nuevas tecnologías Autocuidado de pacientes Hábitos Complicaciones y secuelas Rehabilitación Calidad de vida y cuidados paliativos Impacto psicosocial

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Enfermedad cardiaca hipertensiva	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaConocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, paciente y sociedadHábitosEducación y comunicaciónNuevas tecnologíasAutocuidado de pacientesComorbilidadesComplicaciones y secuelasImpacto psicosocial
Miocardiopatías	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoChagas y miocardiopatíaNuevas tecnologíasCalidad de vida y cuidados paliativos
Fibrilación auricular	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoNuevas tecnologíasAutocuidado de pacientes
Aneurisma Aórtico	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaNuevas tecnologías
Enfermedad vascular periférica	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoHábitosNuevas tecnologíasAutocuidado de pacientesSalud ocupacional
Endocarditis	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoNuevas tecnologíasDrogas ilícitasComplicaciones y secuelas

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 7: NEONATALES

Área	Línea	Sublíneas
Neonatales	Parto pre término	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas Impacto psicosocial Educación y Comunicación Sistemas de referencia y contra referencia Derechos en salud peri-neonatal
	Asfixia al nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas Impacto psicosocial Educación y comunicación Sistemas de referencia y contra referencia Calidad de vida y cuidados paliativos.
	Trauma al nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, paciente y sociedad. Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas Impacto psicosocial Educación y comunicación Sistemas de referencia y contra referencia Calidad de vida y cuidados paliativos. Interculturalidad salud peri-neonatal.

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Encefalopatía neonatal.	Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas Impacto psicosocial Educación y comunicación Calidad de vida y cuidados paliativos.
	Sepsis Neonatal	Perfil epidemiológico Perfil etiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud Patrones de resistencia Impacto psicosocial Educación y comunicación Estrategias de control perinatal Nuevas tecnologías Sistemas de referencia y contra referencia

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud
Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 8: TROPICALES Y DESATENDIDAS

Área	Línea	Sublíneas
Enfermedades tropicales y desatendidas	Transmitidas por vectores (Malaria, Chagas, Leishmaniasis, Dengue, Fiebre amarilla, incluye Rabia)	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Nuevas tecnologías Eficacia vacunal Intervenciones en el ciclo biológico de la enfermedad Patrones de resistencia Impacto psicosocial Complicaciones y secuelas
	Transmitidas por agua (Infecciones parasitarias intestinales)	<ul style="list-style-type: none"> Perfil Epidemiológico Perfil etiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, paciente y sociedad. Nuevas tecnologías Acceso a agua segura y servicios básicos Enfoque ecosistémico Higiene individual y salud ocupacional Evaluación, control y monitoreo de normas de manejo de desechos
	Parasitarias desatendidas (Cisticercosis, Equinococosis, Oncercosis, Trematodiasis)	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Perfil etiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud. Nuevas tecnologías Intervenciones en el ciclo biológico de la enfermedad Impacto psicosocial Complicaciones y secuelas

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 9: LESIONES DE TRANSPORTE

Área	Línea	Sublíneas
Lesiones de transporte	Lesiones de Transporte Terrestre (incluye lesión en vehículo y de peatón)	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoSeguridad en las víasConocimientos, actitudes y prácticas de la sociedadImpacto psicosocialRespuesta del sistema sanitarioEconomía y lesiones de transporteConsumo de alcoholComplicaciones y secuelasCalidad de vida en involucrados en lesiones de transporte

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 10: LESIONES AUTO-INFLINGIDAS Y VIOLENCIA INTERPERSONAL

Área	Línea	Sublíneas
Lesiones autoinflingidas y violencia interpersonal	Lesiones auto-inflingidas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Acompañamiento y prevención Grupos vulnerables Influencia mediática Impacto psicosocial Respuesta del sistema sanitario
	Lesiones con arma de fuego	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Grupos vulnerables Protección y seguridad Impacto psicosocial Influencia mediática Complicaciones y secuelas Respuesta del sistema sanitario
	Violencia sexual	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Grupos vulnerables Maltrato infantil Impacto psicosocial Influencia mediática Consumo problemático de drogas y alcohol Atención integral Embarazo, VIH y enfermedades de transmisión sexual Complicaciones y secuelas Calidad de vida
	Violencia	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Grupos vulnerables Impacto psicosocial Influencia mediática Salud ocupacional Consumo problemático de drogas y alcohol Atención integral Complicaciones y secuelas Calidad de vida Violencia escolar y juvenil.

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 11: SALUD MENTAL Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

Área	Línea	Sublíneas
Salud Mental	Esquizofrenia	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Impacto psicosocial Atención integral Calidad de vida Nuevas tecnologías Des-institucionalización de esquizofrenia
	Abuso alcohol, tabaco y drogas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Impacto psicosocial Impacto económico para la salud de ATD Atención integral y familiar Nuevas tecnologías Des-institucionalización de dependencia a ATD Calidad de vida
	Depresión y distimia	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Grupos vulnerables Impacto psicosocial Influencia mediática Nuevas tecnologías Salud ocupacional Atención integral y familiar Calidad de vida

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Trastornos de alimentación	Perfil epidemiológico Grupos vulnerables Impacto psicosocial Influencia mediática Nuevas tecnologías Atención integral Calidad de vida
	Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo/Asperger)	Perfil epidemiológico Predisposición genética Impacto psicosocial Atención integral y familiar Calidad de vida Nuevas tecnologías Interacción/Inclusión con la sociedad
	Trastornos de atención	Perfil epidemiológico Predisposición genética Impacto psicosocial Atención integral y familiar Calidad de vida Nuevas tecnologías Interacción/Inclusión con la sociedad
	Discapacidad Intelectual	Perfil epidemiológico Impacto psicosocial Atención integral y familiar Nuevas tecnologías Calidad de vida y cuidados paliativos Interacción/Inclusión con la sociedad

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 12: Respiratorias Crónicas

Área	Línea	Sublíneas
Respiratorias crónicas	EPOC	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud paciente y sociedad Nuevas tecnologías Hábitos Medio ambiente Salud ocupacional Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos
	Neumoconiosis	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Medio ambiente Salud ocupacional
	Asma	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud paciente y sociedad Nuevas tecnologías Medio ambiente Salud ocupacional Impacto psicosocial Calidad de vida
	Enfermedad pulmonar intersticial	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Medio ambiente Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos Respuesta a trasplantes

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 13: CONGÉNITAS, GENÉTICAS Y CROMOSÓMICAS

Área	Línea	Sublíneas
Genéticas	Defectos tubo neural	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Poblaciones vulnerables Tamizaje prenatal Relación con ácido fólico Atención integral en salud Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Genotoxicidad
	Anomalías Cardíacas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Tamizaje prenatal Atención integral en salud Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Genotoxicidad
	Labio leporino y paladar hendido	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Tamizaje prenatal Atención Integral en Salud Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Genotoxicidad Teratogenicidad

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Síndromes cromosómicos	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaTamizaje prenatalAtención Integral en SaludNuevas tecnologíasImpacto psicosocialGenotoxicidadInteracción/Inclusión con la sociedad
Hematológicas congénitas	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaTamizaje prenatalAtención Integral en SaludNuevas tecnologíasImpacto psicosocialGenotoxicidad
Discapacidad intelectual (genética)	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaTamizaje prenatalAtención Integral en SaludNuevas tecnologíasImpacto psicosocialGenotoxicidadInteracción/Inclusión con la sociedad
Defectos tubo neural	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaPoblaciones vulnerablesTamizaje prenatalRelación con ácido fólicoAtención integral en saludNuevas tecnologíasImpacto psicosocialGenotoxicidad

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 14: ENDÓCRINAS

Área	Línea	Sublíneas
Endócrinas	Diabetes	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPredisposición genéticaConocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, paciente y sociedadEducación y comunicaciónNuevas tecnologíasAutocuidado de pacientesHábitosImpacto psicosocialComorbilidades y secuelas (Discapacidad)Intervenciones de reducción de riesgoDiabetes gestacionalDiabetes en escolares y adolescenteManejo quirúrgico de DM2No adherencia al tratamiento.Diabetes y cáncer

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 15: URINARIAS

Área	Línea	Sublíneas
Urinarias	Glomerulonefritis	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas Manejo integral Impacto psicosocial
	Enfermedad renal crónica	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Respuesta a trasplante renal Calidad de vida y cuidados paliativos
	Enfermedades urinarias	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Patrones de resistencia bacteriana

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 16: GASTROINTESTINALES

Área	Línea	Sublíneas
Gastrointestinales	Úlcera péptica / Gastritis / Duodenitis	Perfil epidemiológico Hábitos Salud ocupacional Nuevas tecnologías Complicaciones y secuelas
	Apendicitis	Perfil epidemiológico Grupos vulnerables Nuevas tecnologías Complicaciones Respuesta del sistema
	Obstrucción intestinal	Perfil epidemiológico Hábitos Nuevas tecnologías Atención integral Complicaciones
	Hernia inguinal y femoral	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Salud ocupacional Complicaciones
	Enfermedad inflamatoria intestinal	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Atención integral Calidad de vida
	Enfermedades de vesícula y vía biliar	Perfil epidemiológico Nuevas tecnologías Atención integral Complicaciones
	Pancreatitis	Perfil epidemiológico Hábitos Nuevas tecnologías Complicaciones Respuesta del sistema

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

	Cirrosis	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPerfil etiológicoNuevas tecnologíasAlcoholismoRespuesta a trasplantesNuevas tecnologíasCalidad de vida y cuidados paliativos
--	-----------------	---

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 17: NEUROLÓGICAS

Área	Línea	Sublíneas
Neurológicas	Alzheimer	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos Estado del cuidador y la familia Atención integral
	Parkinson	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos Estado del cuidador y la familia Atención integral
	Epilepsia	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Calidad de vida Autocuidado del paciente
	Esclerosis múltiple	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Calidad de vida y cuidados paliativos
	Migraña/Cefalea tensional	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Predisposición genética Nuevas tecnologías Impacto psicosocial Salud ocupacional Calidad de vida

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 18: LESIONES NO INTENCIONALES NI POR TRANSPORTE

Área	Línea	Sublíneas
Lesiones Intencionales no Transporte	Caídas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Poblaciones vulnerables Impacto psicosocial Medidas de prevención Hábitos Salud ocupacional Calidad de vida Respuesta del sistema
	Ahogamiento	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Poblaciones vulnerables Salud ocupacional Medidas de prevención Respuesta del sistema
	Quemaduras	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Poblaciones vulnerables Respuesta del sistema Nuevas tecnologías Medidas de prevención Salud ocupacional Calidad de vida Impacto psicosocial
	Envenenamientos	<ul style="list-style-type: none"> Perfil epidemiológico Poblaciones vulnerables Medidas de prevención Nuevas tecnologías Salud ocupacional Atención integral Impacto psicosocial Calidad de vida

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

Fuerzas mecánicas	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPoblaciones vulnerablesSalud ocupacionalViolenciaMedidas de prevenciónCalidad de vidaRespuesta del sistema
Efectos adversos de tratamiento médico	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoConocimientos, actitudes y prácticas de profesionales de la saludEducación y comunicaciónNuevas tecnologíasRespuesta del sistemaComplicaciones y secuelasImpacto psicosocial
Contacto animal	<ul style="list-style-type: none">Perfil epidemiológicoPoblaciones vulnerablesMedidas de prevenciónInmunizaciónSalud ocupacionalZonas de riesgo de contacto animalNuevas tecnologíasImpacto psicosocial

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud
Dirección de Inteligencia de la Salud

Área 19. SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Área	Línea	Sublíneas
Sistema Nacional de Salud	Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Formación y capacitación Oferta y demanda Gestión de talento humano Salud y derechos laborales Representaciones sociales Movilidad y alta rotación Evaluaciones y monitoreo
	Financiamiento de la atención de salud	<ul style="list-style-type: none"> Manejo administrativo Procesos de recursos financieros Presupuesto para investigación en salud Pobreza y desigualdad (aportes desde la salud) Análisis de costos (evaluaciones económicas) Cuentas satélites en salud (fuentes de financiamiento) Modelos de financiamiento en salud Financiamiento y sostenibilidad del sistema de salud
	Atención primaria de salud	<ul style="list-style-type: none"> Promoción Prevención Tratamiento Rehabilitación Recursos en APS Accesibilidad a APS Atención basada en la comunidad
	Atención intercultural y saberes ancestrales	<ul style="list-style-type: none"> Perfiles epidemiológicos por nacionalidades y pueblos Capacitación Eficacia y efectividad de medicina alternativa. Complementariedad Biodiversidad Control en el manejo de recursos genéticos

Prioridades de investigación en salud 2013-2017

Ministerio de Salud Pública

Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud

Dirección de Inteligencia de la Salud

<p><i>Medicamentos, insumos, conocimiento y uso plantas medicinales</i></p>	<p>Cadena de gestión de suministro de medicamentos e insumos (selección, programación, planificación, abastecimiento, almacenamiento, distribución y dispensación) Desarrollo de medicamentos e insumos en el país Buenas prácticas de manufactura Perfiles de resistencia antibiótica Automedicación en población general y de la salud Mal uso de protocolos terapéuticos. Abastecimiento de medicamentos e insumos Evaluación de tecnologías sanitarias. Flexibilidades ADPIC Biológicos intercambiabilidad y comparabilidad Comercio ilícito y medicamentos de calidad sub-estándar</p>
<p><i>Calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo.</i></p>	<p>Ética en la atención sanitaria Satisfacción del usuario interno y externo Ciencia y tecnología Accesibilidad a los servicios de salud Equidad en la distribución de servicios de salud Calidad de atención y costos Evaluación y cumplimiento de proceso y normativas</p>
<p><i>Sistemas de información sanitaria</i></p>	<p>Sistema interno de referencia e información. Impacto de la difusión de la información Capacidad de implantación de sistemas de información Herramientas e instrumentos de información Metodologías estadísticas en salud Uso, monitoreo y evaluación de los sistemas de información Informatización de la información</p>
<p><i>Infraestructura física y mantenimiento</i></p>	<p>Adaptación Arquitectura Espacios saludables Quirófanos inteligentes Mantenimiento adecuado</p>
<p><i>Participación social</i></p>	<p>Toma de decisiones compartidas en salud Representatividad social</p>